

Nâng cao vai trò của ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Thị Minh Hiền

Thạc sĩ, Đại học Văn Hiến,

ĐT: 0985711662, Email: HienHTM@vhu.edu.vn

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) tại TP.HCM. Nghiên cứu áp dụng phương pháp định tính, dựa trên phân tích tài liệu từ các văn bản chính sách, đề án và phỏng vấn sâu với chuyên gia trong lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu chỉ ra TP.HCM có tiềm năng lớn với 8 lĩnh vực CNVH ưu tiên, theo đề án phát triển công nghiệp đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân 12-14%/năm và đóng góp 7-8% GRDP vào năm 2030. Tuy nhiên, ngành đang đối mặt với các thách thức như khung pháp lý chưa đồng bộ, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hạn chế và tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để khắc phục, nghiên cứu đề xuất các giải pháp như hoàn thiện chính sách, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác quốc tế và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của CNVH, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Từ khóa: công nghiệp văn hóa, Quyền sở hữu trí tuệ, sáng tạo nội dung.

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức, công nghiệp văn hóa (CNVH) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Việc phát triển các loại hình CNVH không chỉ góp phần tạo ra giá trị kinh tế, thúc đẩy tăng

trường GDP mà còn đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng hình ảnh quốc gia, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

TPHCM đã xác định 8 ngành CNVH ưu tiên phát triển đến năm 2030, bao gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa và thời trang. Theo Đề án Phát triển ngành CNVH TPHCM đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng ngành CNVH đạt bình quân khoảng 14%/năm, đóng góp khoảng 5,7% GRDP của Thành phố. Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 12%/năm, đóng góp khoảng 7-8% GRDP, tương đương khoảng 148.000 tỷ đồng.

Bảng 1. Chỉ tiêu phát triển CNVH TP.HCM đến năm 2030

Ngành CNVH	Mục tiêu đến năm 2025 (Doanh thu và tỷ lệ GRDP)	Mục tiêu đến năm 2030 (Doanh thu và tỷ lệ GRDP)
Điện ảnh	5.000 tỷ đồng (0,4% GRDP)	10.000 tỷ đồng (0,56% GRDP)
Nghệ thuật biểu diễn	1.000 tỷ đồng (0,08% GRDP)	1.600 tỷ đồng (0,09% GRDP)
Mỹ thuật	300 tỷ đồng (0,02% GRDP)	500 tỷ đồng (0,03% GRDP)
Nhiếp ảnh	1.800 tỷ đồng (0,15% GRDP)	3.000 tỷ đồng (0,18% GRDP)
Triển lãm	6.000 tỷ đồng (0,5% GRDP)	11.000 tỷ đồng (0,6% GRDP)
Quảng cáo	32.000 tỷ đồng (2,6% GRDP)	55.000 tỷ đồng (3,2% GRDP)
Du lịch văn hóa	4.100 tỷ đồng (0,3% GRDP)	8.400 tỷ đồng (0,5% GRDP)
Thời trang	3.000 tỷ đồng (0,24% GRDP)	5.300 tỷ đồng (0,3% GRDP)

Nguồn: Tổng hợp từ Đề án phát triển CNVH TPHCM đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4853/QĐ-UNND ngày 25/10/2023 của Chủ tịch UBND TPHCM.

Nhằm tìm kiếm giải pháp hiện thực hóa mục tiêu phát triển CNVH của TP.HCM đến 2030, nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng khung pháp lý, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân

lực, thị trường và vốn. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phát triển ngành CNVH phù hợp. Nghiên cứu kỳ vọng cung cấp dữ liệu và kiến thức thực chứng giúp các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các bên liên quan tham khảo trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển CNVH.

2. Cơ sở lý thuyết về CNVH

2.1. Khái niệm và loại hình

CNVH là lĩnh vực kinh tế năng động, bao hàm các hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ mang giá trị văn hóa (Hesmondhalgh, 2013). Sự phát triển của nó đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa dịch vụ văn hóa, và xây dựng thị trường văn hóa vững mạnh. CNVH bao gồm một loạt các hoạt động, thường được phân loại theo các ngành công nghiệp cụ thể hoặc theo chuỗi giá trị. Bắt đầu từ sáng tạo nội dung là cốt lõi của ngành như viết, sáng tác, thiết kế và các hình thức nghệ thuật khác (Caves, 2000). Giai đoạn sản xuất chuyển hóa nội dung sáng tạo thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể, tiếp theo là phân phối đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng thông qua các kênh khác nhau. Cuối cùng, tiêu thụ phản ánh hành vi sử dụng và trải nghiệm sản phẩm văn hóa của công chúng. Bảo tồn và lưu trữ di sản văn hóa cũng là một mắt xích quan trọng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển văn hóa (UNESCO, 2021). Các ngành CNVH điển hình bao gồm điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, xuất bản, thời trang, trò chơi điện tử, du lịch văn hóa và ẩm thực.

Bảng 2. Chuỗi Giá Trị trong ngành CNVH

Hoạt động	Mô tả	Diễn giải
Sáng tạo nội dung	Cốt lõi của CNVH, bao gồm viết, sáng tác, thiết kế, và các hình thức sáng tạo nghệ thuật khác.	Viết kịch bản phim, sáng tác nhạc, thiết kế thời trang, viết tiểu thuyết, vẽ tranh, viết code game

Sản xuất	Quá trình chuyển đổi nội dung sáng tạo thành sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.	Quay phim, thu âm nhạc, in sách, may mặc, phát triển game, tổ chức sự kiện văn hóa
Phân phối	Đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đến tay người tiêu dùng.	Phát hành phim, phân phối nhạc trực tuyến, bán sách qua các nhà sách, cửa hàng thời trang, ứng dụng di động, triển lãm, biểu diễn
Tiêu thụ	Hành vi sử dụng và trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ văn hóa của người tiêu dùng.	Xem phim, nghe nhạc, đọc sách, tham gia sự kiện văn hóa, chơi game, mặc quần áo thời trang, tham quan bảo tàng
Bảo tồn và lưu trữ	Bảo vệ và duy trì các di sản văn hóa, tạo điều kiện cho việc tiếp cận và sử dụng trong tương lai.	Bảo tàng, thư viện, kho lưu trữ, di tích lịch sử, bảo

Nguồn: Tổng hợp tác giả bài viết từ lược khảo lý thuyết.

2.2. Đo lường ngành CNVH

Việc xác định chính xác các ngành thuộc CNVH còn nhiều tranh cãi, dẫn đến khó khăn trong việc thống kê và so sánh. Giá trị văn hóa bao gồm giá trị thẩm mỹ, tinh thần, và xã hội, khó định lượng bằng tiền. Việc thu thập dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy về CNVH còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Do sự khác biệt về hệ thống phân loại ngành, phương pháp thu thập dữ liệu và bối cảnh kinh tế - xã hội, việc so sánh quốc tế về CNVH gặp nhiều khó khăn.

CNVH đóng góp đa dạng vào kinh tế và xã hội. Về kinh tế, nó thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu hút đầu tư và đóng góp vào GDP. Về mặt xã hội, ngành này góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy ngoại giao văn hóa (United Nations, 2013). Hơn nữa, CNVH còn là động lực

cho đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khác và đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch.

Theo Throsby (2001), CNVH đóng góp trực tiếp vào GDP được tính toán dựa trên giá trị gia tăng của các ngành văn hóa. Tuy nhiên, cần xem xét cả đóng góp gián tiếp và tác động lan tỏa đến các ngành khác. Các chỉ số khác bao gồm số liệu việc làm, doanh thu xuất khẩu, và chỉ số phát triển văn hóa, phản ánh mức độ phát triển của toàn ngành (DCMS, 2019). Phân tích chuỗi giá trị giúp đánh giá đóng góp của từng khâu, từ sáng tạo đến tiêu thụ.

2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành CNVH

Sự phát triển của ngành CNVH phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khung pháp lý về bản quyền, sở hữu trí tuệ và đầu tư là những yếu tố đóng vai trò quan trọng (Towse, 2010). Cơ sở hạ tầng như rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng là điều kiện cần thiết cho sản xuất và tiêu thụ văn hóa. Các yếu tố khác nguồn nhân lực (cả về nhân lực sáng tạo và quản lý); ứng dụng công nghệ trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm văn hóa; nhu cầu thị trường và khả năng tiếp cận vốn cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của ngành. Cuối cùng, yếu tố văn hóa xã hội như giá trị, truyền thống và thị hiếu của người dân định hình sự phát triển của ngành CNVH.

Bảng 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của CNVH

Yếu tố	Mô tả	Tác động tích cực khi yếu tố thuận lợi	Tác động tiêu cực khi yếu tố không thuận lợi
Khung pháp lý	Chính sách về bản quyền, sở hữu trí tuệ, đầu tư, hỗ trợ ngành CNVH.	Bảo vệ quyền lợi, khuyến khích đầu tư, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.	Gây khó khăn cho hoạt động, hạn chế đầu tư, thiếu sự bảo vệ cho các tác phẩm.

Cơ sở hạ tầng	Sự sẵn có của rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, studio, không gian sáng tạo.	Hỗ trợ sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm văn hóa.	Hạn chế khả năng sản xuất và tiếp cận sản phẩm văn hóa.
Nguồn nhân lực	Chất lượng và số lượng nguồn nhân lực sáng tạo và quản lý.	Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quản lý hiệu quả.	Thiếu nhân lực chất lượng cao, khó khăn trong sản xuất và quản lý.
Công nghệ	Ứng dụng công nghệ trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm văn hóa.	Nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường.	Thiếu khả năng tiếp cận công nghệ, khó khăn trong cạnh tranh.
Thị trường	Nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm và dịch vụ văn hóa.	Tạo động lực phát triển, mở rộng quy mô sản xuất.	Hạn chế quy mô sản xuất, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.
Vốn	Khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho các dự án văn hóa.	Đảm bảo nguồn lực tài chính cho phát triển.	Thiếu vốn đầu tư, khó khăn trong triển khai dự án.
Yếu tố văn hóa - xã hội	Giá trị văn hóa, truyền thống, và thị hiếu của người dân.	Tạo nên bản sắc riêng, thu hút sự quan tâm.	Sự khác biệt văn hóa có thể gây khó khăn trong việc tiếp cận thị trường mới.

Nguồn: Tổng hợp tác giả bài viết từ lược khảo lý thuyết.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp định tính, kết hợp phân tích tài liệu và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cho sự phát triển của ngành CNVH tại TP.HCM. Phương pháp phân tích tài liệu đóng vai trò chủ đạo, tập

trung khai thác nội dung của các văn bản pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, đề án liên quan đến phát triển CNVH tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Ngoài ra, nghiên cứu còn tổng hợp thông tin từ dữ liệu thứ cấp có sẵn từ các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế và các nguồn đáng tin cậy. Để đánh giá thực trạng về những hạn chế của ngành CNVH của TPHCM, phương pháp phỏng vấn sâu được thực hiện với đối tượng là những người hoạt động và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực CNVH. Phương pháp định tính được lựa chọn vì tính phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, khả năng tiếp cận dữ liệu có sẵn, tập trung vào việc phân tích sâu bối cảnh, chính sách, thách thức và cơ hội của CNVH tại TP.HCM. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển CNVH phù hợp với bối cảnh TPHCM.

4. Thực trạng ngành công nghiệp văn hóa TPHCM

4.1. Chính sách và quy hoạch

TPHCM đã triển khai nhiều chính sách và quy hoạch nhằm phát triển các ngành CNVH đến năm 2030, với mục tiêu biến văn hóa thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của thành phố. UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4853/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển ngành CNVH đến năm 2030. Đề án tập trung vào 8 lĩnh vực: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa và thời trang. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025: Phần đầu tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành CNVH đạt khoảng 14%/năm; đến năm 2025, doanh thu đạt khoảng 53.200 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5,7% GRDP của TP.HCM. Giai đoạn 2026-2030: Tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành CNVH đạt khoảng 12%/năm; Đến năm 2030, doanh thu dự kiến đạt khoảng 148.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 7-8% GRDP của TP.HCM.

Các chính sách hỗ trợ bao gồm: (1) Thành lập Quỹ khởi nghiệp và phát triển CNVH nhằm ươm tạo và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực CNVH, với cơ chế Nhà nước đối ứng bằng đất đai, hạ tầng, thuế và các dịch vụ cơ bản, kết hợp với sự tham

gia tài chính và vận hành từ các doanh nghiệp; (2) Thành lập Trung tâm Phát triển CNVH: Để kết nối, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch nhằm phát triển các ngành CNVH thành các ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế TP.HCM.

Quy hoạch cũng đề cập đến đầu tư cơ sở hạ tầng như: nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch chung của TP các quỹ đất lớn để đầu tư xây dựng các khu liên hợp, tổ chức văn hóa, thể thao, khu CNVH, kinh tế thể thao; Tập trung đầu tư xây dựng các công trình văn hóa và thể thao có quy mô lớn, xứng tầm với vị thế của TP; Nâng cấp các trường văn hóa - nghệ thuật, trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tại số 5 Nam Quốc Cang, quận 1; xây dựng mới Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tại TP Thủ Đức để nâng cấp từ trường cao đẳng lên đại học.

Bảng 4. Công trình và hạng mục đầu tư dự kiến trong Đề án phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030

Hạng mục	Nội dung đầu tư
Khu liên hợp văn hóa, thể thao	- Bổ sung quỹ đất lớn để xây dựng các khu liên hợp, tổ chức văn hóa, thể thao, khu công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao.
Nâng cấp trường văn hóa nghệ thuật	- Nâng cấp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật (quận 1).
	- Xây dựng mới Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tại TP Thủ Đức, hướng tới nâng cấp thành đại học.
	- Đổi mới phương pháp đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
	- Thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa để hỗ trợ các hoạt động ngành.

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa	- Nghiên cứu triển khai Quỹ khởi nghiệp và phát triển công nghiệp văn hóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp.
Không gian sáng tạo và sự kiện điện ảnh	- Hình thành không gian sáng tạo cho lĩnh vực điện ảnh.
	- Tổ chức các sự kiện lớn như Liên hoan phim ngắn TP.HCM, Liên hoan phim quốc tế TP.HCM để quảng bá hình ảnh và thúc đẩy điện ảnh phát triển.

Nguồn: Tổng hợp từ Đề án phát triển CNVH TP.HCM đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4853/QĐ-UNND ngày 25/10/2023 của Chủ tịch UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 5546/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030” cho năm 2024 và năm 2025. Trong giai đoạn 2021-2025, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện 67 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 3.562 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 dành cho các dự án khoảng 2.530 tỷ đồng, kế hoạch vốn 2026-2030 (dự kiến) khoảng 495 tỷ đồng.

Mặc dù TP.HCM đã có những bước tiến trong việc xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển CNVH, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, như: (1) Cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực chưa đồng bộ, tạo ra lực cản trong việc triển khai các dự án; (2) Thiếu sự kết nối giữa các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ văn hóa (kết quả phỏng vấn sâu với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa).

4.2. Hạ tầng văn hóa

TPHCM đang tích cực đầu tư và phát triển hạ tầng văn hóa nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân và thúc đẩy ngành CNVH trở thành một trong những

động lực kinh tế quan trọng của thành phố. Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, năm 2023 thành phố hiện có 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. TP.HCM sở hữu nhiều thiết chế văn hóa như nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm văn hóa, bảo tàng và thư viện. Tuy nhiên, nhiều công trình đã xuống cấp và cần được nâng cấp hoặc xây mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng văn hóa, TP.HCM đã đề ra các kế hoạch đầu tư cụ thể giai đoạn 2024-2030, Thành phố dự kiến huy động 209.778 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng, bao gồm cả lĩnh vực văn hóa. TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 23 dự án văn hóa và thể thao với tổng vốn dự kiến hơn 23.600 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, một số dự án tiêu biểu bao gồm: Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tọa lạc tại phường An Phú, TP Thủ Đức, dự án bao gồm sân vận động 50.000 chỗ, nhà thi đấu trung tâm 6.000 chỗ và nhiều hạng mục khác, với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng; Trung tâm Văn hóa TP.HCM dự kiến xây dựng tại quận 1 với diện tích 978 m², tổng vốn đầu tư 295 tỷ đồng, nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn; Nhà hát Gia Định, dự kiến xây dựng tại quận Bình Thạnh với diện tích 1.154 m², tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, bao gồm các chức năng như rạp chiếu phim, phim trường, phòng thu âm và sân khấu khán phòng lớn; Trung tâm Văn hóa - Thể thao đa năng TP.HCM xây dựng tại huyện Cần Giờ với quy mô 11,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.643 tỷ đồng, nhằm phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa, thể thao của người dân địa phương; Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, với quy mô 1.700 chỗ ngồi, tổng vốn đầu tư 1.988 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào ngày 30/4/2025.

Mặc dù đã có những kế hoạch đầu tư cụ thể, TP.HCM vẫn đối mặt với một số thách thức trong việc phát triển hạ tầng văn hóa: (1) Quỹ đất hạn chế, giá đất ở trung tâm TP.HCM cao, gây khó khăn trong việc bố trí mặt bằng cho các công trình văn hóa; (2) việc huy động

nguồn lực xã hội để đầu tư theo hình thức PPP đòi hỏi cơ chế, chính sách khuyến khích và ưu đãi phù hợp để thu hút nhà đầu tư (kết quả phỏng vấn sâu với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa).

4.3. Nguồn nhân lực

TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và đa dạng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực CNVH, nguồn nhân lực hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế về chất lượng và kỹ năng chuyên môn. Nguồn nhân lực nghệ thuật chủ yếu phát triển từ tài năng bẩm sinh và "truyền nghề", thiếu sự đào tạo bài bản và phù hợp với môi trường văn hóa mới của thành phố. Nhiều lĩnh vực trong CNVH đang thiếu hụt các kỹ năng quản lý và sáng tạo; giáo dục mang tính sáng tạo còn yếu kém.

Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho CNVH vẫn còn gặp nhiều vấn đề, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Kết quả phỏng vấn sâu với chuyên gia làm việc trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa cho biết đa số đội ngũ nhân lực từ quản lý, kinh doanh cho đến sáng tạo trong các ngành CNVH ở Việt Nam hiện nay được đào tạo trong nước hoặc theo kiểu "truyền nghề", số lượng được đào tạo bài bản ở môi trường nước ngoài chưa nhiều. TP.HCM cần có chiến lược đầu tư phù hợp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, cụ thể là cho các cơ sở giáo dục một cách tương xứng với kỳ vọng vào mục tiêu phát triển CNVH.

4.4. Hợp tác quốc tế

TP.HCM đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quốc tế như Lễ hội âm nhạc quốc tế, Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM, thu hút sự tham gia của nghệ sĩ và khán giả quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thành phố thúc đẩy hợp tác công - tư trong phát triển văn hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tham gia đầu tư phát triển các dự án CNVH. Với vị thế là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và tập trung đông du khách quốc tế, TP.HCM có nhiều thuận lợi trong việc hợp tác quốc tế để phát triển CNVH, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố sáng tạo. Mặc dù có nhiều tiềm năng, việc

hợp tác quốc tế trong CNVH còn đối mặt với một số thách thức như thiếu cơ chế phù hợp và mạng lưới hợp tác chưa mạnh mẽ (kết quả phỏng vấn sâu với chuyên gia làm việc trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa).

4.5. Sản phẩm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

TP.HCM có nhiều sản phẩm văn hóa đặc trưng như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, âm nhạc, thời trang và thiết kế. Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa thực sự độc đáo và thiếu tính ứng dụng cao, chưa thể hiện sống động bản sắc văn hóa địa phương. Thị trường nội địa và quốc tế cho các sản phẩm và dịch vụ văn hóa của TP.HCM còn kém phát triển. Việc thiết lập thị trường rộng lớn cho các sản phẩm văn hóa Việt Nam đang là một thách thức cần được giải quyết.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Mặc dù TP.HCM có tiềm năng lớn trong lĩnh vực văn hóa, nhưng đầu tư cho R&D trong ngành CNVH còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức chưa chú trọng đến việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm văn hóa mới, dẫn đến sự thiếu hụt về đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ. Hiện nay, TP.HCM chưa có cơ chế hỗ trợ R&D trong ngành CNVH một cách hiệu quả. Việc thiếu các chính sách khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới đã hạn chế khả năng sáng tạo và đổi mới trong ngành. Mặc dù TP.HCM có nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cao, nhưng việc đào tạo và phát triển kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa còn thiếu. Điều này dẫn đến việc thiếu hụt các chuyên gia và nhà nghiên cứu có khả năng thúc đẩy R&D trong ngành CNVH (kết quả phỏng vấn sâu với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa).

Trên thị trường các sản phẩm CNVH, tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra phổ biến ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, trò chơi trực tuyến và thời trang. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành và quyền lợi của các tác giả, nghệ sĩ. TP.HCM

đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và củng cố việc thực thi quyền SHTT trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo. Các buổi tập huấn, hội thảo được tổ chức để giúp nâng cao nhận thức về việc bảo vệ quyền SHTT và các biện pháp thực thi quyền này. Môi trường số đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo vệ quyền của các chủ thể và hoạt động của cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả. Việc bảo hộ hiệu quả bản quyền có vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia (kết quả phỏng vấn sâu với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa).

4.6. Hợp tác công tư

TPHCM đang tích cực thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển ngành CNVH nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực từ cả khu vực nhà nước và tư nhân. Mặc dù hợp tác công - tư trong lĩnh vực văn hóa đã được nhận thức là xu hướng tất yếu, nhưng việc triển khai còn gặp nhiều rào cản về khuôn khổ pháp lý và cơ chế tài chính. Việc thiếu các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hướng dẫn triển khai Luật PPP trong lĩnh vực văn hóa đã hạn chế khả năng hợp tác hiệu quả giữa các bên.

TP.HCM đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn như Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM (HOZO), thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân, thể hiện tiềm năng hợp tác giữa công và tư trong lĩnh vực văn hóa. Việc thiếu cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hợp tác công - tư trong lĩnh vực văn hóa đã dẫn đến việc khai thác tiềm năng chưa hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp tư nhân còn e ngại đầu tư vào lĩnh vực này do thiếu sự hỗ trợ và khung pháp lý rõ ràng (kết quả phỏng vấn sâu với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa)

4.7. Cộng đồng sáng tạo

Cộng đồng sáng tạo trong ngành CNVH tại TPHCM đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của ngành. TPHCM sở hữu nguồn nhân lực dồi dào và đa dạng, với nhiều cá nhân và nhóm sáng tạo hoạt động trong các lĩnh vực như âm nhạc,

điện ảnh, mỹ thuật, thiết kế và nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, việc đào tạo và phát triển kỹ năng sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa còn thiếu, dẫn đến sự thiếu hụt chuyên gia và nhà nghiên cứu có khả năng thúc đẩy R&D trong ngành CNVH. Mặc dù TP.HCM có nhiều tiềm năng, nhưng môi trường hỗ trợ sáng tạo chưa thực sự mạnh mẽ. Việc thiếu cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hợp tác công - tư trong lĩnh vực văn hóa đã dẫn đến việc khai thác tiềm năng chưa hiệu quả.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động sáng tạo trong CNVH còn hạn chế. Nhiều cơ sở nhà hát, địa điểm biểu diễn chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và số lượng, ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo và biểu diễn của cộng đồng nghệ sĩ.

Bảng 5. Tổng hợp thực trạng và hạn chế của ngành công nghiệp văn hóa tại TP.HCM

Mục	Thực trạng	Hạn chế
Chính sách & Quy hoạch	- Đã ban hành Quyết định 4853/QĐ-UBND và Đề án phát triển CNVH đến năm 2030. - Thành lập Quỹ khởi nghiệp và Trung tâm Phát triển CNVH.	- Cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực chưa đồng bộ. - Thiếu sự kết nối giữa các sở, ngành và địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp.
Hạ tầng văn hóa	- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa chiếm 7,74% tổng doanh nghiệp của TP.HCM. - TP.HCM đang Đầu tư mạnh vào các dự án lớn.	- Quỹ đất hạn chế, giá đất cao ở trung tâm. - Hạ tầng xuống cấp, thiếu cơ sở phục vụ sáng tạo. - Khó khăn trong huy động đầu tư.
Nguồn nhân lực	- Số lao động trong nghệ thuật biểu diễn tăng qua các năm.	- Đào tạo chủ yếu theo kiểu "truyền nghề", thiếu bài bản.

	- Nguồn nhân lực dồi dào, nhiều tài năng bẩm sinh.	- Thiếu kỹ năng quản lý, sáng tạo và đổi mới. - Giáo dục sáng tạo chưa được chú trọng.
Hợp tác quốc tế	- Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quốc tế. - Thu hút nghệ sĩ và doanh nghiệp quốc tế tham gia.	- Mạng lưới hợp tác quốc tế chưa mạnh mẽ. - Thiếu cơ chế phù hợp để hỗ trợ và mở rộng hợp tác quốc tế.
Sản phẩm & SHTT	- Sản phẩm đa dạng: âm nhạc, điện ảnh, thời trang, thiết kế. - Nhiều nỗ lực trong bảo vệ quyền SHTT qua các hội thảo và buổi tập huấn.	- Sản phẩm chưa độc đáo, thiếu tính ứng dụng cao. - Đầu tư R&D còn hạn chế. - Vi phạm bản quyền phổ biến, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành.
Hợp tác công tư (PPP)	- TPHCM đang đẩy mạnh hợp tác công - tư qua các dự án lớn. - Một số sự kiện văn hóa có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân.	- Thiếu khung pháp lý và cơ chế tài chính cụ thể cho hợp tác PPP. - Doanh nghiệp tư nhân còn e ngại đầu tư do thiếu hỗ trợ và ưu đãi phù hợp.
Cộng đồng sáng tạo	- TP.HCM sở hữu nguồn nhân lực phong phú, nhiều cá nhân và nhóm sáng tạo hoạt động sôi nổi.	- Thiếu hạ tầng phục vụ sáng tạo (nhà hát, sân khấu biểu diễn). - Thiếu cơ chế hỗ trợ và môi trường khuyến khích sáng tạo mạnh mẽ.

Nguồn. Tổng hợp từ kết quả phân tích thực trạng ngành CNVH của TPHCM.

5. Giải pháp phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM

Để phát triển ngành CNVH tại TP.HCM, cần phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ và chiến lược lâu dài, kết hợp giữa các yếu tố chính sách, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên. Dưới đây là một số đề xuất giải pháp cho việc phát triển CNVH tại TP.HCM:

Một là, hoàn thiện chính sách và khung pháp lý. Cần có các chính sách rõ ràng hỗ trợ các doanh nghiệp văn hóa, bao gồm việc giảm thuế, cung cấp ưu đãi tài chính, và hỗ trợ về mặt pháp lý cho các sáng tạo và phát triển sản phẩm văn hóa. Khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân vào các dự án văn hóa lớn, từ đó tạo ra các sản phẩm văn hóa bền vững và có giá trị kinh tế. Tạo ra một hệ thống pháp lý chặt chẽ nhằm bảo vệ các sản phẩm sáng tạo và chống lại các hành vi xâm phạm bản quyền trong ngành CNVH.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo. Các cơ sở đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật cần nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo ra nhiều cơ hội học hỏi thực tế cho học viên. Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng sáng tạo, quản lý văn hóa, marketing văn hóa, nghiên cứu và phát triển. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm văn hóa mới, đẩy mạnh việc sáng tạo và đổi mới trong ngành điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn. Đảm bảo các không gian sáng tạo như studio, không gian trưng bày nghệ thuật, và các khu vực thử nghiệm sản phẩm văn hóa luôn sẵn có và có chất lượng cao.

Ba là, tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng văn hóa. Đầu tư vào các cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động văn hóa như nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm triển lãm và các không gian công cộng để tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Thiết lập các khu vực sáng tạo tập trung (creative hubs) cho nghệ sĩ, nhà sản xuất và các doanh nghiệp văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cộng tác, chia sẻ và đổi mới.

Bốn là, khuyến khích hợp tác quốc tế và phát triển thị trường. Tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức văn hóa quốc tế, mở rộng các cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi kinh

nghiệm và tham gia các triển lãm, liên hoan nghệ thuật toàn cầu. Xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của TP.HCM, quảng bá các sản phẩm văn hóa nổi bật của thành phố ra thế giới, thu hút du khách và nhà đầu tư quốc tế. Khuyến khích sự hợp tác giữa ngành CNVH và các ngành công nghiệp khác như du lịch, công nghệ thông tin, thiết kế để tạo ra các sản phẩm văn hóa đa dạng và phong phú.

Năm là, tăng cường truyền thông và quảng bá văn hóa. Đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện văn hóa, lễ hội, triển lãm, và các sản phẩm văn hóa TP.HCM trên các nền tảng truyền thông quốc gia và quốc tế. Sử dụng công nghệ và các nền tảng trực tuyến để giới thiệu, phân phối sản phẩm văn hóa và kết nối cộng đồng yêu thích văn hóa và nghệ thuật.

Sáu là, phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Cần xây dựng và phát triển các sản phẩm văn hóa độc đáo, mang tính đặc trưng của thành phố như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, âm nhạc, điện ảnh, thiết kế thời trang, các món ăn đặc sản, nhằm thu hút du khách và người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của TP.HCM.

Bảy là, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Tạo ra các cơ hội và nền tảng cho cộng đồng sáng tạo, nghệ sĩ, và các nhà sản xuất tham gia vào các hoạt động sáng tạo và sản xuất văn hóa. Thúc đẩy các sự kiện văn hóa ngoài trời, hội thảo, triển lãm và các chương trình giao lưu giữa các nhóm sáng tạo và cộng đồng.

Cuối cùng là cần tăng cường nghiên cứu và phân tích thị trường. Thực hiện các nghiên cứu và phân tích về nhu cầu và xu hướng tiêu dùng sản phẩm văn hóa trong và ngoài nước để đưa ra các chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp.

Để phát triển ngành CNVH tại TP.HCM, cần có một chiến lược toàn diện, liên kết giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo. Những giải pháp nêu trên không chỉ giúp nâng cao giá trị kinh tế của ngành mà còn góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của TP.HCM.

Kết luận

Công nghiệp văn hóa (CNVH) tại TP.HCM có tiềm năng to lớn và cả những thách thức đáng kể cản trở sự phát triển. Những bất cập về khung pháp lý, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghệ, thị trường, vốn, hợp tác công tư và sở hữu trí tuệ cần được giải quyết để CNVH thực sự trở thành động lực tăng trưởng. TP.HCM cần trọng tâm vào các giải pháp hoàn thiện pháp lý, đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường, khuyến khích tiếp cận vốn, thúc đẩy hợp tác công tư, bảo vệ sở hữu trí tuệ và phát triển sản phẩm văn hóa đặc trưng. Quan trọng nhất là cần có chiến lược tổng thể, dài hạn và sự phối hợp liên ngành để khai thác hiệu quả tiềm năng CNVH, đóng góp vào phát triển bền vững TP.HCM.

Tài liệu tham khảo:

- Caves, R. E. (2000). *Creative industries: Contracts between art and commerce*. Harvard University Press.
- DCMS. (2019). *DCMS Sectors Economic Estimates*. Department for Digital, Culture, Media & Sport.
- Hesmondhalgh, D. (2013). *The cultural industries*. Sage.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make a Living from Ideas*. Penguin Books.
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Harvard Business School Press.
- UBND TP.HCM. (2023). *Đề án Công nghiệp văn hóa đến năm 2030*. Ban hành kèm theo Quyết định số 4853/QĐ-UNND ngày 25/10/2023 của Chủ tịch UBND TP.HCM.
- Throsby, D. (2001). *Economics and culture*. Cambridge University Press.
- Towse, R. (2010). *A textbook of cultural economics*. Cambridge University Press.

UBND TPHCM. (2023). *Đề án phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030.*

Sở Văn hóa Thể thao TPHCM.

UNESCO. (2021). *Re|Shaping Policies for Creativity: Addressing the impact of COVID-19 on the cultural and creative industries.* UNESCO.

UNESCO. (Various years). *Creative Economy Reports.*

United Nations. (2013). *Creative Economy Report 2013 Special Edition.* United Nations.